

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063597>

ОСОБЕННОСТИ РОЛЬ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Бердикулова Дилдор Тургунова

магистр 1 курса Ангренского университета

Аннотация. Формирования графической культуры на уроках технологии, начиная с младшего школьного возраста, обусловлена, на наш взгляд, целым рядом факторов, имеющих как социально-педагогическое, так и личностное значение. В связи с этим возникла необходимость разработки педагогических условий и механизма реализации преемственности между ступенями образования в организации трудового обучения детей

Ключевые слова. Технология, формирования, графической культуры, грамотности, обучения, технологии учащихся.ю начальной школы.

Abstract. Formation of graphic culture in technology lessons, starting from primary school age, is determined, in our opinion, by a number of factors that have both socio-pedagogical and personal significance. In this regard, there was a need to develop pedagogical conditions and a mechanism for implementing continuity between the stages of education in organizing children's labor training.

Key words. Technology, formation, graphic culture, literacy, training, technology of primary school students.

Annotatsiya. Boshlang'ich maktab yoshidan boshlab texnologiya darolarida grafik madaniyatni shakllantirish, bizning fikrimizcha, ham ijtimoiy-pedagogik, ham shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan bir qator omillar bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan bolalarni mehnatga tayyorlashni tashkil etishda pedagogik shart-sharoitlar va ta'lim darajalari o'rtasidagi uzluksizlikni amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish zarurati tug'ildi.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiyasi, shakllanishi, grafik madaniyati, savodxonligi, o'rgatish, texnologiya.

Национальной учебной программой в развитии и его перспективами, выдвигающими новые требования к характеру и уровню образования. В связи с этим основные направления модернизации образования Узбекистан на период до 2022-2026 года характеризуются обновлением и качественным изменением содержания, методов, средств и форм организации процесса обучения, новыми подходами к его проектированию и практической реализации[8]. В процессе систематического обучения (реализующего деятельностный подход и личностно ориентированную направленность) должно происходить усвоение обучающимися целостного социо-культурного опыта, накопленного предшествующими поколениями. В результате этого у личности происходит формирование субъектного опыта деятельности, поведения, культуры, востребованного для последующих этапов онтогенеза и общественного развития.

Особенность комплекса “детский сад — школа” заключается в наличии целенаправленной программы воспитания и обучения детей с трехлетнего возраста. На этом возрастном этапе жизни ребенка игра как ведущая деятельность постепенно сменяется учебной деятельностью. В условиях педагогического комплекса переход должен носить сглаженные формы и может быть обеспечен выспренностью содержания образования в целостную систему.

Отсутствие федерального государственного стандарта дошкольного образования не обеспечивает связи между ступенями образования. В школе и дошкольных учреждениях отсутствует системность и непрерывность в организации процесса трудового обучения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что проблема преемственности дошкольного и начального школьного образования остается нерешенной ни в практическом, ни в теоретическом плане (отсутствуют программы преемственности и технологии).

К концу прошлого столетия в связи с информационно-технологической революцией и достижениями научно-технического прогресса, качественно изменившими среду жизнедеятельности человека, активно развивается особый

вид культуры - информационно-технологическая, главной составляющей которой является графическая культура. Одним из средств реализации современной образовательной парадигмы, связующим звеном между естественнонаучным и гуманитарным образованием является образовательная область «Технология», ведущей из задач которой выступает формирование у школьников информационно-технологической культуры и графической культуры как ее составляющей.

Младший школьный возраст является начальным этапом включения в учебную деятельность, в ходе которой происходит освоение различных видов знаково-символических систем, в том числе и графики. Однако далеко не все учебные программы, учебно-методические и дидактические средства, технологии обучения обеспечивают эффективное формирование семиотической функции у младших школьников и усвоение ими содержания основ графической культуры как компонента предшествующего опыта человечества, адаптированного к возрастным возможностям обучаемых[5].

Актуальность формирования графической культуры на уроках технологии, начиная с младшего школьного возраста, обусловлена, на наш взгляд, целым рядом факторов, имеющих как социально-педагогическое, так и личностное значение. Во-первых, социальным заказом к школе по развитию личности, обладающей целым рядом компетентностей, качеств и свойств, основа которых закладывается на начальной школьной ступени, в том числе и в процессе формирования графической культуры на уроках технологии. Значимыми при этом являются развитие семиотической функции, сенсомоторики, образного и логического мышления, внимания, воображения, трудолюбия, формирование структурных компонентов знаково-символической деятельности и способности рефлексировать в процессе рационального и самостоятельного принятия решений, социализации, творчества и др. Во-вторых, тем, что графические знания, умения, как компоненты графической культуры личности являются востребованными в учебной деятельности младших школьников на уроках

технологии в процессе создания ими различных материальных продуктов, а также в повседневной жизни в процессе безопасного и эффективного взаимодействия с техническими и информационными объектами. В-третьих, теми фактами, что отсутствие системности и целенаправленности в формировании графической культуры личности уже на начальной школьной ступени приводит к тому, что стихийно формируемые ее компоненты зачастую не имеют четкой научной и логической основы и не могут применяться школьниками самостоятельно при решении творческих задач в учебной и повседневной жизнедеятельности[10].

Это приводит и к тому, что на средней школьной ступени учащиеся осознают недостаточность сформированности компонентов этой культуры (или их несоответствие научному уровню) для успешной учебной деятельности, а со стороны учителей при этом требуются дополнительные педагогические усилия для их коррекции. В-четвертых, тем положительным опытом отечественной и зарубежной школы, который доказывает, что формирование компонентов графической культуры на уроках технологии является средством развития личности учащихся, их дальнейшего гармоничного функционирования в информационно-технологическом мире.

С этой целью необходимо перестроить работу по формированию у подрастающего поколения трудового образа жизни. Необходим отвечающий современным требованиям взгляд на роль и место труда в формировании личности.

Трудовая подготовка подрастающего поколения включает в себя: учебный труд, трудовое обучение, профессиональное обучение, производительный труд, общественно-полезную деятельность, профессиональную ориентацию, научно-техническое и прикладное художественное творчество и внеурочную трудовую деятельность[7].

Цель трудовой подготовки — сформировать устойчивые ориентации на трудовой образ жизни, трудовую культуру личности; обеспечить практическую и нравственную и психологическую готовность к творческому

труду; развить творческие способности, интеллектуальные, психофизиологические качества личности, необходимые для успешной трудовой деятельности в народном хозяйстве [9].

Направленность всех компонентов трудовой подготовки предполагает прежде всего: формирование ценностного отношения к труду, развитие активности, самостоятельности в сочетании с ответственностью, овладение элементарными приемами трудовой деятельности. Преобразование трудовой подготовки должно быть органически связано с перестройкой всей системы народного образования[11].

Следовательно, одним из наиболее эффективных средств в формировании основ графической культуры у учащихся начальных классов являются уроки технологии. Графические знания и умения, как компоненты графической культуры здесь являются не только средством интеллектуального развития учащихся, но и условием успешного создания ими материальных продуктов в процессе творческой учебно-трудовой деятельности. Ведущим способом организации усвоения графической культуры, на наш взгляд, является теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, обеспечивающая интериоризацию содержания графических знаний и умений младшими школьниками и формирование на этой основе у них субъектной графической культуры, реализующей подготовку подрастающего поколения к успешному функционированию в современном информационно-технологическом мире[4].

Таким образом, анализ теории и практики проблемы исследования позволяет установить, что в настоящее время объективно сложилось противоречие между необходимостью организации процесса обучения на начальной школьной ступени, ориентированного на формирование у младших школьников основ графической культуры, способствующей развитию учащихся и востребованной в онтогенезе человека, его последующей профессиональной и быденной жизнедеятельности, и недостаточной разработанностью

педагогических средств, условий и технологий, обеспечивающих целенаправленное формирование основ данного вида культуры в начальной школе.

Технология обучения в школе не должно сводиться к передаче разрозненных и невзаимосвязанных знаний и умений, его следует проводить на основе политехнического принципа, когда каждое отдельное техническое явление познается в теории и на практике как частное применение общенаучных и общетехнических закономерностей, а в основе изучения трудовых операций должно лежать овладение обще трудовыми приемами, широко переносимыми на различные виды технологических процессов [8].

Многие практические трудовые умения и навыки носят по своей природе технологический характер, так как они связаны с обработкой материалов и применениями соответствующих инструментов и основаны, как было показано выше, на знаниях о механизмах и машинах и преобращаются с их помощью.

Опыт показывает, что определения характера этих умений и знаний, а также методы обучения им определяются от вышеописанного соотношения элементов техники, технологии и трудовых процессов в ходе обучения, то есть в конечном счете зависят от построения системы трудового обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента республики Узбекистан о совершенствовании деятельности центра среднего специального, профессионального образования министерства высшего и среднего специального образования республики Узбекистан. г. Ташкент, 3 февраля 2018 г., № ПП-3504

2. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

3. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

4.Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М.: просвещение, 1982. 192 с.

5.Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры. М.: 1969. С. 60

6.Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. М.: Педагогика, 1989. 45 с.

7. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705

<https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>

8. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>

9. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

10.Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>

11.Djumayev M.I The transformation of te english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>

12.Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.: Изд.-во АПН РСФСР. 1949. Т.5. 592 с.

13.Краевский В.В. Полонский В.М. Методологические характеристики педагогических исследований и критерии оценки его результатов. Самара: Изд-во Самарского Гос, пед. ин-та, 1992. С. 17-25.